

*Сергій Вовкодав***ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ
«СТАРОЖИТНОСТІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»***Serhii Vovkodav***EDUCATIONAL PROJECT
«ANTIQUITIES OF PEREIASLAV REGION»**

Важливою складовою будь-якого дослідження є його популяризація. Особливістю сучасної наукової комунікації полягає в оприлюдненні результатів діяльності вчених здебільшого у спеціалізованій літературі та в межах різноманітних наукових заходів. Це традиційний процес фіксації та обміну новими знаннями, завдяки якому й відбувається їх поширення. Проте варто розуміти, що він є досить замкнутий та відбувається поза увагою широкого загалу. Тому для поширення знань, отриманих під час реалізації наукових студій, варто використовувати ті інструменти та ресурси, що позитивно сприймаються сучасним суспільством і навіть стають частиною його інтелектуального простору. Одним із них є відеохостінг Youtube. Саме на його основі нами розроблено проект, спрямований на популяризацію результатів досліджень Переяславлщини.

Просвітницький проект «Старожитності Переяславлщини» реалізовується впродовж останніх трьох років. У межах проекту відбувається створення коротких відео про окремі пам'ятки, особи та явища, пов'язані з історією краю. Наразі створено шість фільмів, які розміщено на окремих Youtube каналах. Основною метою їх створення є популяризація минулого Переяславлщини, інформування глядачів про різні аспекти історичної спадщини. Також ми прагнули привернути увагу до окремих пам'яток, вплинути на формування у свідомості людини розуміння їх важливості та необхідності збереження. Створення таких відео відбувалось на матеріалах, отриманих упродовж досліджень попередніх років та накопичених під час роботи над проектом.

Ключові слова: археологічні пам'ятки, давньоруське городище, майдан, Тарас Шевченко, Переяславлщина, популяризація історичної спадщини, Youtube.

An important component of any research is its popularization. The peculiarity of modern scientific communication is the publication of the results of scientists' activities mostly in specialized literature and within various scientific events. This is a traditional process of recording and sharing new knowledge, thanks to which it spreads. However, it is worth understanding that it is quite closed and takes place outside the attention of the general public. Therefore, for the dissemination of knowledge obtained during the implementation of scientific studies, it is worth using those tools and resources that are positively perceived by modern society and even become part of its intellectual space. One of them is video hosting Youtube. It is on its basis that we have developed a project aimed at popularizing the results of research in the Pereiaslav region.

The educational project «Antiquities of Pereiaslav region» has been implemented for the past three years. The project involves the creation of short videos about individual sights, persons and phenomena related to the history of the region. So far, six films have been created, which are posted on several YouTube channels. The main goal of the project is to popularize the past of Pereiaslav region, to inform viewers about various aspects of historical heritage. We also sought to draw attention to individual monuments, to influence the formation of an understanding of their importance and the need for preservation in the human mind. The creation of the video took place on the basis of materials obtained during the research of previous years and accumulated during the work on the project.

Keywords: archaeological sites, Old Russ hillforts, Maidan, Taras Shevchenko, Pereiaslav region, popularization of historical heritage, Youtube.

Вступ

Одним із найважливіших аспектів будь-якого наукового дослідження є популяризація його результатів серед широкого загалу. На жаль, більшість таких студій завершуються підготовкою звітної документації або ж оприлюдненням отриманої інформації в межах наукових заходів, статей чи монографій. Звісно, це типовий процес фіксації та обміну новими знаннями в середовищі науковців, завдяки якому й відбувається їх поширення. Характерною рисою подібної комунікації є її відносна замкнутість. Здебільшого вона зумовлена двома взаємопов'язаними факторами. Насамперед відсутністю суспільного інтересу до результатів наукових досліджень та самодостатністю більшості наукових спільнот, які переважно не залежать від запитів та вподобань людей поза останніми. Важко сказати, який із них викликав появу іншого, але, безумовно, можна стверджувати, що вони постійно посилюють дію один одного. Йдеться про те, що, окрім власне інших дослідників, дуже малий відсоток людей цікавиться досягненнями сучасної науки. Якщо для окремих її напрямків це не є проблемою, то для суспільних наук популяризація результатів досліджень є важливою складовою. Зокрема, для різних напрямків історичних студій, головний сенс яких полягає в поглибленні знань про історичний шлях людства, об'єктивному його аналізі та відо-

браженні, формуванні критичного світогляду, вихованні поваги до минулого тощо, поширення отриманої інформації серед загалу є логічним кінцевим результатом.

Пошук методу

Зауважимо, що в контексті подій останніх років значно зросло зацікавлення історією власного краю та країни в цілому. Водночас з'явилася велика кількість різноманітних ресурсів з історичною інформацією. Зокрема, навіть у соцмережах проглядається збільшення популярності постів такого типу. Хоча все ж варто розуміти, що масштаб суспільного інтересу до історії залишився невеликим, як і не доводиться говорити про відчутний вплив згаданого на світогляд людей. Незважаючи на це, варто відзначити, що найбільш ефективними засобами поширення інформації є ті ресурси, які люди «споживають» систематично. Здебільшого це популярні соцмережі та відеохостінги. Вони давно стали частиною життя великої кількості людей, звичним, повсякденним явищем інтелектуального простору суспільства. Тому інформація, яка поширюється ними, відразу отримує значно вищий шанс бути переглянутою, викликає інтерес та актуалізується у свідомості користувача.

У цьому контексті більш ефективним засобом є відео, яке традиційно привертає увагу

Рис. 1. Один із кадрів вступної частини (інтро) проекту

людини, містить значно більше візуальної інформації, дозволяє за порівняно короткий проміжок часу донести глядачу необхідну думку, має певний рух та динаміку зображення, що робить його цікавим для перегляду. На нашу думку, використання тематичних відео для популяризації результатів наукових досліджень, зважаючи на особливості сучасного суспільства, є одним із ефективних та дієвих засобів.

Викладене вище стосується і безпосередньо нашої пошукової діяльності, зокрема тієї, у межах якої реалізується використання просторових підходів. Запровадження карантинних обмежень у 2020 р. змусило дещо переглянути стратегію розподілу часу та здійснення самої наукової роботи. Поступово було сформовано низку завдань, пов'язаних із демонстрацією як результатів досліджень, так і окремих аспектів цього процесу. Тому було вирішено започаткувати просвітницький проєкт «Старожитності Переяславщини», у межах якого планувалося здійснювати підготовку серії відео про найбільш виразні пам'ятки Переяславщини та, у окремих випадках, про особливості їх дослідження. Водночас ми прагнули привернути увагу до цих об'єктів як для збільшення туристичного потенціалу регіону, так і формування у свідомості населення розуміння їх важливості та необхідності збереження, шляхом ефективного показу самих пам'яток та надання інформації про них. Зазначимо, що створення таких

відео відбувалось на матеріалах, отриманих упродовж досліджень попередніх років та зібраних під час роботи над проєктом. Загалом, у ході подальших пошуків випрацьовано методику формування вихідних даних для реалізації проєкту в майбутньому – під час обстежень пам'яток одночасно здійснено їх зйомку з метою формування матеріалів для наступних відео.

Результати

Наразі в межах проєкту створено шість відео (ще до початку його реалізації було створено ролик «Давньоруське городище в с. Ташань», який швидко поширилося мережею та отримав велику кількість переглядів, що також вплинуло на появу цього проєкту [6]). Всі вони розміщені на нашому Youtube каналі та каналі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» [10]. Відео мають різну тривалість, яка визначалась лише об'єктивними потребами лаконічно донести необхідну інформацію про певний об'єкт. Перші два фільми містять лише відеоматеріали (дані про пам'ятку, історію її дослідження та посилання на джерела подані в описі під відео), наступні – доповнені титрами, у яких вміщено інформацію про об'єкти зйомки. Останній фільм має закадрове озвучення. Всі вони, крім першого, мають інтерговану вступну частину – інтро проєкту (рис. 1). Далі подано перелік відео та їх коротку характеристику (табл. 1).

Таблиця 1. Загальна інформація про відео проєкту «Старожитності Переяславщини»

№	Назва, посилання	Рік	Тривалість	Наявність тестової інформації, закадрового озвучення	К-ть переглядів
1	Давньоруське городище «Сковорода» біля с. Вінінці, https://youtu.be/AZ9gon5KTbo	2020	1:29	Інформація про об'єкт в описі під відео	1500
2	Давньоруське городище «Узвіз», с. Циблі, https://youtu.be/l9wZZAswLvU	2020	2:28	Інформація про об'єкт в описі під відео	2900
3	Церква Воскресіння Христового, с. Воскресінське Переяслав-Хмельницького району, https://youtu.be/YFHni2jDEAQ	2020	2:38	Інформація про об'єкт подано у відео (титри)	1400
4	Стежками Тараса Шевченка, https://youtu.be/G0FEdq2AjXo	2020	13:05	Інформацію подано у відео (титри)	471
5	Майдани басейну річки Броварка, https://youtu.be/gJOnETdGoZA	2020	4:16	Інформацію подано у відео (титри)	649
6	Стежками Тараса Шевченка (закадрове озвучення), https://youtu.be/hXWIOPjNgyY	2021	13.05	Інформацію подано у відео (титри та закадрове озвучення)	393

Рис. 2. Кадр із відео «Давньоруське городище «Сковорода» біля с. Вінинці»

Варто також зупинитися на загальній характеристиці кожного відео. Зокрема, згадати об'єкти зйомки та розглянути сюжет. Перше та друге відео присвячене археологічним пам'яткам – двом давньоруським городищам. Перше – розташоване біля с. Вінинці Бориспільського

р-ну. Воно неодноразово досліджувалось нами в попередні роки [3]. У відео подано результати зйомки пам'ятки квадрокоптером із метою показу особливостей її форми та конфігурації окремих елементів, характеру оточуючого ландшафту – фактично різнорівневий обліт об'єкту (рис. 2) [4].

Рис. 3. Кадр із відео «Давньоруське городище «Узвіз», с. Циблі»

Подібним чином побудоване друге відео, де об'єктом зйомки є городище в ур. Узвіз біля с. Циблі Бориспільського р-ну (рис. 3) [5; 9, с. 264–266; 11]. Як вже зазначалось, у обох випадках дані про географічне положення, опис пам'ятки, історію виявлення та дослідження подано в описі до відео, що було невдалим рішенням. Як показав досвід, більшість людей не звертала увагу на додаткову інформацію, а лише переглядала відео (про цей аспект йшлося вище). Таким чином не ознайомилась з тими даними, що, на нашу думку, повинні були сформувати цілісний образ об'єкту для усвідомлення його важливості (що і було одним із основних завдань фільму). У подальшому вирішено додаткову інформацію інтегрувати у відео, що й було реалізовано на прикладі наступного фільму про залишки церкви Воскресіння Христового, розташованої у с. Воскресенське Бориспільського р-ну (рис. 4) [14].

Наступний фільм – «Стежками Тараса Шевченка» – був створений спільно з К. М. Нагайко, старшим науковим співробітником Музею «Заповіту» Т. Г. Шевченка Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Його поява була пов'язана з прагненням показати цілісну картину просторового переміщення Т. Г. Шевченка. Зокрема і хронологію цих відвідин.

Рис. 4. Кадр із відео «Церква Воскресіння Христового, с. Воскресінське Переяслав-Хмельницького р-ну»

Незважаючи на те, що проблематика його перебування на Переяславщині розробляється тривалий час і нині існує велика кількість присвячених цьому праць [8], все ж аналіз результатів таких досліджень не дозволив сформувати повноцінне уявлення про перебування Т. Г. Шевченка в регіоні. Варто зазначити, що здебільшого подана в них інформація повторюється й ілюструє одну й ту ж версію. Натомість, не згадано про декілька подій, а деякі географічні назви вказано невірно, що створює певну плутанину. Складається враження, що автори ставили за мету лише подати відомі факти про діяльність Т. Г. Шевченка на Переяславщині без спроби їх географічного

Рис. 5. Кадр із відео «Стежками Тараса Шевченка». Курганна група «Три брати»

упорядкування та усвідомлення просторово-часової послідовності подій. Тому нами було проведено наукову розвідку, у результаті якої зібрано та структуровано дані про його перебування на Переяславщині, основні положення якого коротко викладено в окремій публікації К. М. Нагайко [8].

На основі цих даних підготовлено фільм [13]. Він складається з трьох основних блоків. У першому, що становить 2/3 тривалості відео, йдеться про всі приїзди поета. Зокрема, тут у хронологічній послідовності продемонстровано, де саме побував Т. Г. Шевченко, характер та причини його переміщення у межах міста та найближчих сіл, коротко згадано про результати наукової та творчої діяльності (показано картини, намальовані на Переяславщині, розміщення об'єктів, описаних у нотатках [1], та сучасний стан археологічних пам'яток, згаданих поетом) (рис. 5–6). У другий блок інтегровано відео сучасного стану місцевості, де раніше розташовувалися села Андруші, В'юнище, Козинці (які відвідував Т. Г. Шевченко), що затоплена Канівським водосховищем та старі фото краєвидів цих населених пунктів (рис. 7–8). Третій блок містить кадри, відзняті в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Зокрема, про архітектурні споруди, перевезені зі згаданих сіл. Останні два блоки включенні до фільму з метою актуалізації діяльності музейних закладів такого типу, формування у глядача розуміння їх важливості та ролі в збереженні історичної пам'яті, а водночас і популяризації.

На відміну від попередніх відео проекту, в останньому активно використовувалась картографічна основа – тривестна військово-топографічна карта третьої чверті XIX ст., багато світлин та інших растрових ілюстрацій. Інформаційний супровід фільму реалізовано у вигляді титрів. Деяко

Рис. 6. Кадр із відео «Стежками Тараса Шевченка». Сегмент «змійового» валу

Рис. 7. Кадр із відео «Стежками Тараса Шевченка». Канівське водосховище в районі затоплених сіл В'юнище та Козинці

пізніше було створено іншу версію відео, що мала закадрове озвучення [12].

Останній фільм проекту «Старожитності Переяславщини» – «Майдани басейну річки Броварка», присвячений особливому виду пам'яток – майданам та майданоподібним спорудам [7]. Особливо велика концентрація цих об'єктів у межах басейну р. Броварка, археологічні пам'ятки якого досліджуються нами впродовж тривалого часу. Окремим напрямком таких студій є вивчення майданів [2]. Саме результати дослідження цих споруд частково продемонстровано у відео. Показано об'єкти декількох вцілілих об'єктів та кадри із зруйнованими, від яких залишилися лише окремі ознаки на поверхні, що проглядаються з висоти (рис. 9–10). Окрім зйомки квадрокоптером, у фільмі використані анімації із супутниковими знімками. Саме на них відображено велику кількість промальовок контурів майданів, виявлених під час наших досліджень. Коротку інформацію про споруди подано в титрах. Головна мета фільму проінформувати глядачів про існування майданів, розповісти про основні теорії їх походження, акцентувати на значному відсотку зруйнованих споруд, на підставі чого сформува

Рис. 8. Кадр із відео «Стежками Тараса Шевченка». Світлина вулиці с. Андруші

Рис. 9. Кадр із відео «Майдани басейну р. Броварка»

розуміння необхідності їх збереження та шанобливого ставлення. Також ми прагнули частково показати, з якими даними працюють археологи під час так званих віртуальних розвідок.

Наступним відео проекту має стати фільм про «змійові» вали Переяславщини. У ньому заплановано розповісти про історію створення та призначення цих споруд, особливості їх дослідження, показати просторову конфігурацію, зруйновані та збережені сегменти тощо. У зв'язку з початком повномасштабної війни зйомки фільму довелося відкласти.

Висновки

Таким чином, у межах проекту вже створено шість фільмів, що дозволяє зробити певні висновки щодо їх ефективності та методики створення. Як зазначалося, використання відео як засобу поширення наукової інформації є правильним рішенням. Особливо зважаючи на інтелектуальні вподобання сучасного суспільства. Зокрема, нам на конкретному прикладі популяризації історичного минулого Переяславщини вдалося переконатися в цьому. Фільми проекту «Старожитності Переяславщини» переглянула

Рис. 10. Кадр із відео «Майдани басейну р. Броварка». Збережені та зруйновані майдани

більша кількість користувачів, ніж інші відео, що розміщені на каналі (відео виставок, свят та інших заходів), що свідчить про існування певного суспільного попиту на подібні відео продукти. Тому в подальшому роботу над створенням нових фільмів буде продовжено.

Варто також згадати декілька важливих методичних аспектів, що стосуються підготовки подібних відео. Насамперед зауважимо, що ролики із простішим сюжетом, а відповідно й меншою тривалістю, отримували більшу кількість переглядів. Тому довготривалі відео доцільно створювати лише у випадку складного та багатолінійного сюжету. При цьому основною вимогою є чіткість та лаконічність подачі інформації.

Обов'язковою, на нашу думку, є інтеграція у фільм текстових блоків (у вигляді титрів) або ж голосового супроводу. Інколи потрібно поєднувати обидва типи інформування. Проте для коротких відео (у яких вказано не багато даних про об'єкт) все ж більш доцільно використовувати титри. Така інформація потрібно подавати нормовано та поступово, доповнюючи відео. Вона не повинна зосереджувати на собі головну увагу, а лише пояснювати глядачу, про що йдеться у фільмі, донести те, чого не можна зрозуміти споглядаючи відеоряд.

Важливий вплив на сприйняття фільму має підбір фонові музики. Вона повинна відповідати тематиці відео, характеру зйомки та тому ідейному навантаженню, яке заплановане автором. Варто розуміти, що саме музика формує емоційний фон, через який буде сприйнято побачену інформацію, і впливатиме на зроблені глядачем висновки. Тому ставлення до об'єкту (чи об'єктів), представленим у фільмі, багато в чому залежатиме від підбраного музичного оформлення.

Окрім цього, під час створення фільмів велике значення має врахування підходів, які роблять відео цікавішим та приємнішим для сприйняття. Йдеться про різні прийоми зйомки та монтажу (гарна якість зображення, правильно обрані плани та їх зміна, динаміка тощо).

Для успішної реалізації подібних проектів важливо чітко визначити мету створення кожного відео. Також одним із вирішальних моментів є наявність достатньої кількості якісного вихідного матеріалу. Враховуючи отриманий досвід, нами вирішено у процесі подальших досліджень відразу проводити відеозйомку тих об'єктів, які можуть стати основою нових фільмів.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Археологічні нотатки Тараса Шевченка. *Кирило-Методіївське товариство*. Київ: Наукова думка, 1990. Т. 2. С. 304–308.
2. Вовкодав С. М. Майдани та майданоподібні споруди басейну р. Броварка на Переяславщині. *Сіверянський літопис*. 2022. Вип. 2 С. 10–20.
3. Вовкодав С. М., Юрченко О. В. Поселенська структура давньоруського часу долини р. Броварка на Переяславщині. *Археологія & Фортифікація України*: зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. С. 115–128.
4. Давньоруське городище «Сковорода» біля с. Вінинці. *Старожитності Переяславщини*. URL: <https://youtu.be/AZ9gon5KTbo> (дата звернення: 02. 10. 2022).
5. Давньоруське городище «Узвіз», с. Циблі. *Старожитності Переяславщини*. URL: <https://youtu.be/l9wZZAswLvU> (дата звернення: 17. 10. 2022).
6. Давньоруське городище в с. Ташань. URL: <https://youtu.be/YDgckdgJfUI> (дата звернення: 02. 10. 2022).
7. Майдани басейну річки Броварка. *Старожитності Переяславщини*. URL: <https://youtu.be/gJOnETdGoZA> (дата звернення: 02. 10. 2022).
8. Нагайко К. М. Стежками Тараса Шевченка: Переяславщина. *Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина*: матеріали круглого столу «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті», м. Переяслав, 15 жовт. 2020 р. / упор.: О. А. Горбовий, Т. Ю. Нагайко. Переяслав – Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 94–98.
9. Петрашенко В. О., Козюба В. К. Узбережжя Канівського водосховища (каталог археологічних пам'яток). Київ, 1999. С. 264–266.
10. Проект «Старожитності Переяславщини». URL: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLzOBGkfNXNiKSzEzq3drZeSqKPBiy8Ej> (дата звернення: 02. 10. 2022).
11. Прядко О. О. Давньоруські городища, як маркери Наддніпрянського торгового шляху (ділянка «Переяславль – Воїнь»). *Археологія і давня історія України*. 2018. Вип.1 (26). С. 233–243.
12. Стежками Тараса Шевченка (закадрове озвучення). *Старожитності Переяславщини*. URL: <https://youtu.be/hXWIOPjNgyY> (дата звернення: 17. 10. 2022).
13. Стежками Тараса Шевченка. *Старожитності Переяславщини*. URL: <https://youtu.be/GOFEdq2AjXo> (дата звернення: 17. 10. 2022).
14. Церква Воскресіння Христового, с. Воскресінське Переяслав-Хмельницького району. *Старожитності Переяславщини*. URL: <https://youtu.be/YFHni2jDEAQ> (дата звернення: 17. 10. 2022).

REFERENCES

1. Arkheolohichni notatky Tarasa Shevchenka [Archaeological notes of Taras Shevchenko] (1990). *Kyrylo-Mefodiivske tovarystvo – Cyril and Methodius Society* (Vols. 2.), (pp. 304–308). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
2. Vovkodav, S. M. (2022). Maidany ta maidanopodibni sporudy baseinu r. Brovarka na Pereiaslavshchyni [Squares and square-like structures of the Brovarka river basin in Pereyaslav region]. *Siverianskyi litopys – Severyan Chronicle*, 2, 10–20 [in Ukrainian].
3. Vovkodav, S. M., & Yurchenko, O. V. (2016). Pose-lenska struktura davnoruskoho chasu dolyny r. Brovarka na Pereiaslavshchyni [Settlement structure of the ancient time of the valley of Brovarka river in Pereiaslav region]. *Proceedings: VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Arkheolohiia & Fortyfikatsiia Ukrainy» – VI International scientific-practical conference «Archeology & Fortification of Ukraine»*. (pp. 115–128). Kam'ianets-Podilskiy: PP Buinytskyi O.A [in Ukrainian].
4. Davnoruske horodyshche «Skovoroda» bilia s. Vinyntsi [Ancient Russ hillfort «Skovoroda» near the Vinyntsi village]. *Starozhytnosti Pereiaslavshchyny – Antiquities of Pereiaslav region*. URL: <https://youtu.be/AZ9gon5KTbo> [in Ukrainian].
5. Davnoruske horodyshche «Uzviz», s. Tsybli [Ancient Russ hillfort «Uzviz», Tsibli village]. *Starozhytnosti Pereiaslavshchyny – Antiquities of Pereiaslav region*. URL: <https://youtu.be/l9wZZAswLvU> [in Ukrainian].
6. *Davnoruske horodyshche v s. Tashan [Ancient Russian hillfort in the Tashan village]*. URL: <https://youtu.be/YDgckdgJfUI> [in Ukrainian].
7. *Maidany baseinu richky Brovarka [Maidans of the Brovarka river basin]*. *Starozhytnosti Pereiaslavshchyny – Antiquities of Pereiaslav region*. URL: <https://youtu.be/gJOnETdGoZA> [in Ukrainian].
8. Nahaiko, K. M. (2020). Stezhkamy Tarasa Shyvchenka: Pereiaslavshchyna [In the footsteps of Taras Shivchenko: Pereyaslav region]. *Osobystist u lokalnomu istorychnomu prostori: Pereiaslavshchyna – Personality in the local historical space: Pereyaslav region*: Proceedings of the materials of the round table «Local history of Pereyaslavshchynaregion: research, problems, figures», (pp. 94–98). Pereiaslav – Kam'ianets-Podilskiy: TOV «Drukarnia «Ruta» [in Ukrainian].
9. Petrasenko, V. O., & Koziuba, V. K. (1999). *Uzberezhzhia Kanivskoho vodoskhovyshcha (kataloh arkheolohichnykh pamiatok) [The coast of the Kaniv Reservoir (catalogue of archaeological monuments)]*. Kyiv [in Ukrainian].
10. *Proekt «Starozhytnosti Pereiaslavshchyny»*. *Starozhytnosti Pereiaslavshchyny [Project «Antiquities of Pereiaslav region»]*. URL: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLzOBGkfNXNiKSzEzq3drZeSqKPBiy8Ej> [in Ukrainian].

11. Priadko, O. O. (2018). Davnoruski horodyshcha, yak markery Naddnyprianskoho torhovooho shliakhu (dilianka «Pereiaslavl – Voin») [Ancient Russ hillforts as markers of the Dnieper trade route (section «Pereyaslavl – Voin»)]. *Arkheolohiia i davnia istoriia Ukrainy – Archeology and ancient history of Ukraine*, 1 (26), 233–243 [in Ukrainian].

12. Stezhkamy Tarasa Shevchenka (zakadrove ozvuchennia) [In the footsteps of Taras Shevchenko (voice-over)]. *Starozhytnosti Pereiaslavshchyny – Antiquities of Pereiaslav region*. URL: <https://youtu.be/hXWIOPjNgyY> [in Ukrainian].

13. Stezhkamy Tarasa Shevchenka [In the footsteps of Taras Shevchenko]. *Starozhytnosti Pereiaslavshchyny – Antiquities of Pereiaslav region*. URL: <https://youtu.be/G0FEdq2AjXo> [in Ukrainian].

14. Tserkva Voskresinnia Khrystovoho, s. Voskresinske Pereiaslav-Khmelnytskoho raionu [Church of the Resurrection of Christ, Voskresinske village of Pereyaslav-Khmelnytskyi district]. *Starozhytnosti Pereiaslavshchyny – Antiquities of Pereiaslav region*. URL: <https://youtu.be/YFHni2jDEAQ> [in Ukrainian].

Вовкодав Сергій Михайлович, старший науковий співробітник Музею космосу, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Переяслав, Україна.

Vovkodav Serhii, Senior Researcher of the Space Museum, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1649-8400>

E-mail: sergiyvovkodav@gmail.com

Одержано 03. 10. 2022